

LA GITANILLA

Vaticinando la buena ventura

Aquí está la gitanilla
 la de la buena ventura
 y decir verdá te jura
 porque es cosa muy senciya.

Dame do cuarto zalao
 y ecucha la gitanilla
 te diré cual é tu via
 en ese mundo arrastrao.

Veo una cruz en tu mano
 qué ezplica clara tu zuerte:
 too el mundo ha de quererte
 po que eres noble y humano.

En tus ojos estoy viendo
 que á tí muchas te han gustao
 por mi no hay na reservao
 po que todas las entiendo.

Si te casas hijo mío
 tendrás niños muy hermosos

los más lindos y graciosos
 que este mundo á conocido.

Con tu mujer sobre too
 has de tener gran cuidao
 que para verte burlao
 se valdrá de cualquier moo.

Te verás afavorio
 si tu no corres la luna
 tendrás una gran fortuna
 y estarás enriquecio.

Si buscas otras mujeres
 serás tu muy desgraciao
 porque too hombre casao
 ha de cumplir sus deberes.

Adios adios que yo me largo
 y piensa en la gitania
 que en esta picara via
 lo dulce se güerve amargo.

EL TALISMAN DEL AMOR

ó la buena ventura para los amantes en el signo
del mes de su nacimiento

ENERO

El que nazca en este mes
Será honrado por demás,
Pesado no le verás,
No dará nunca traspiés.
Pero en tratando de amores
todo lo conquistará
Y en la guerra alcanzará
Y en viajes mil favores.

La hembra que en este mes
Venga al mundo zalamera...
De su madre la primera
Dirá siempre ella quien es.
Será ella bondadosa
Y por su bien logrará
Buen marido, y que será
Madre de una niña hermosa.

FEBRERO

Trabajador ha de ser
El que nazca en Febrero,
Emprendedor, el primero
En cumplir con su deber.
Será liberal, astuto,
De talento y condición,
Y de su buen corazón
Algunos sacarán fruto.

Mas ¡hay!... la mujer que nazca
En este mes no lo he dicho. —
Será dama de capricho
Y de continua borrasca.
Reñirá en la vecindad.
Todo lo querrá saber,
Y de esta pobre mujer
Todo será... vanidad.

MARZO

El que nazca en este mes
Será de todos amado,
Y del mundo apreciado,
No de las mujeres... pues.
El demonio que lo enreda
Le enredará el matrimonio,
¡Maldito sea el demonio
Y que vaya á su vereda!

La doncella de este mes
Será caprichosa y rara,
Sólo al mirarle la cara
Ya dirá ella cual es.
Si la piden por esposa,
Ella el «sí» nunca dará.
Mas pobre se quedará
Cual alma que no reposa.

ABRIL

El que nazca en el Abril
Será un hombre victorioso
Y batallas sin rebozo
alcanzará más de mil.
Ablandará á enemigos,
Fiero será su ademán,
Mas con amistad y alán
Fieles serán sus amigos.

La mujer... ¡pobre mujer!
Infeliz será su sino!...
Y en amores el destino
Solo será... ¡padecer!...
Pero, al fin, encontrará
Ser esposa apreciada,
Y como flor encarnada
En el mundo vivirá.

MAYO

El que en el Mayo viniera
De su tierra será amante,
Y de la guerra inconstante,
Pues nada le desespera.
De las letras será amigo,
También un poco tramposo,
No dará nunca reposo
A las niñas sin *testigo*.

La mujer, será hacendosa,
Amable, caritativa,
Será la mejor amiga,
Buena madre, buena esposa.
Será bella sin igual,
Enemiga de placeres,
Y cumplirá sus deberes
Cual un ser *angelical*.

JUNIO

El que nazca al mes de Junio
Será hombre de caletre,
Cual *pinchete-petrimetre*,
Pero de poco *pecunio*.

De justicias perseguido
Cual segundo Juan Palomo,
Siempre yendo á pies de plomo:
Al amor será cumplido.

La niña será prudente,
Apreciada y hacendosa,
Y por ser muy buena moza
La querrá toda la gente.
Y del amor la lisonja
Apreciará, mas su anhelo
Y su único consuelo
Será encerrarse cual monja.

JULIO

En la juvenil edad,
El niño que en Julio nace,
Nada no le satisface,
Solo piensa la maldad.
Siendo hombre, la fortuna
Mil veces siempre tendrá,
Pero no la alcanzará
Por nacer en mala luna.

La hembra tendrá más suerte,
Será diligente, activa,
Y de un genio muy viva,
Caritativa y prudente.
Encontrará buen marido,
Vivirá con él feliz,
No habrá nunca deslíz,
Todo ser será querido.

AGOSTO

El que nazca en este mes,
Decirlo me causa horror,
Pero en materias de amor
Solo buscará interés.

Será hombre lisonjero
Ansiando la hacienda agena,
Y llevará una condena
A causa de pendenciero.

Será una mujer hermosa
La que nazca en este sino,
Tendrá brillante camino,
Será amante y cariñosa.
Le gustará el vibrar
El piano y la guitarra,
*«Y aunque la pluma desbarra
todo se ha de dispensar.»*

SEPTIEMBRE

El que en Septiembre viniera
Será hombre campechano,
Un andaluz, buen cristiano,
Una idea placentera.

Andarín será y agudo
En su hablar zalamero,
En amores sandunguero
Y al caballo muy forzado.

La mujer, tendrá fortuna
En abundancia, y querida.
Será rica muy cumplida,
Hermosa como la luna.
Mas todo saldrá al revés
Al ser viuda en variar,
Pues á tres tendrá que amar,
Siendo querida de... *tres*.

OCTUBRE

Sugeto cruel será
El que nazca en este mes,
Hombre malo en interés
y de estatura quizá.
Pues tendrá muy mala traza
Y de fiera el corazón,
Y á las niñas sin razón
Dará á todas... calabaza.

La mujer será un Edén
En el viajar constante,
De todo, ella será amante,
Ella á todos hará bien.
Será honesta por demás
Y amable en demasía
De su rostro la alegría
Nunca borrarla podrás.

NOVIEMBRE

Desde la edad más florida
Se ve del niño el talento,
Y sus padres con contento
Le han de dar la nueva vida.
La sociedad hoy convida,
Solamente al proteger,
Al que hoy ha de nacer
Y su dicha está cumplida.

Coqueta pobre mujer,
Será presumida y loca
La que este signo le toca,
Y sin dineros tener.
Con ella nadie hablará,
Y tocante al matrimonio
No encontrará ni un *bolomo*,
Ningún marido hallará.

DICIEMBRE

El que nazca en este mes
Será hombre de talento,
De elevado pensamiento,
Nada le saldrá al revés.

Mas una mujer será
Un poco su perdición,
Mas con calma y corazón
Sus penas extinguirá.

Febo, el Dios de los amores
En este mes brilla puro,
Y la niña yo aseguro
Nacerá entre mil flores.

Será honesta, pura y bella,
Mas... cuidado en el amor,
Porque algún seductor
Perseguir puede su huella.

EL LENGUAJE DE LAS FLORES

Flor de lis es flor preciosa,
Del amor la más hermosa.

La *Acacia* tiene un amor
Platónico y de valor.

El *Morado alelí* inspira
Modestia al que amor suspira.

La *Amapola* da consuelo,
Llena el alma con anhelo.

Angélica es la primera
En amistad duradera.

La *Camelia*, amores vivos
Tiene, y muchos atractivos.

Pureza también inspira
La *Camelia* al que la mira

La *Celedonia*, en favor
Lleva un suspiro de amor.

El *Césped* obsequioso
Da á los amantes reposo.

El *Clavel*, si es amarillo,
Da desdén sólo su brillo:

Y con los de otros colores
Puedes conquistar amores.

Dalia, del mismo color,
Une pronto al amador.

Flor de Mayo da belleza
Al que en amores empieza.

El *Girasol*, falsedad
Inspira y volubilidad.

Iris, azul, confianza
Solo nos da y esperanza.

La *Hortensia*, sin falsía
En amores es muy fría.

El *Jazmín* es la elegancia
De la gracia y la constancia.

El *Laurel*, triunfo y gloria
Nos depara en la victoria.

La *Lila* es del corazón
De amor primera emoción.

Madreselva, con ardor
Es el lazo del amor.

La *Malva* débil será
Para el pobre que amará.

La *Margarita*, en su estado,
Siempre olvida lo pasado.

La *Mariposa* en razón
Llena está de presunción.

La *Rosa*, como es hermosa,
Por la unión es la dichosa.

Plátano da protección
A todo buen corazón.

Siempreviva, en su bondad
Es la perfecta amistad.

Pero en fin todas las flores
Son el primor de primores.

Y los amantes queridos
Estan ante ellas rendidos.